

ЎУК 636.

ГЎШТ-ЁҒ МАҲСУЛДОРЛИК ЙЎНАЛИШИДАГИ СОВЛИҚЛАРДАН ТУҒИЛГАН НАСЛИ АВЛОДЛАР

О.Тўхтаев, мустақил тадқиқотчи
Н.Рўзиев, профессор

Аннотация. Мақолада қўйларда жуфтлаш режаси ишлаб чиқиш ва шунга кўра қочириш ишлари олиб бориш, натижада келажакда сурувдаги қўйларнинг махсулдорлик, наслдорлик хусусиятларини ўзида акс этиши ва она қўйлар киска муддатларда натижали уруғланиб, қўчқорларнинг оталантириш даражаси юқори бўлиши ва эгиз қўзилар туғишлар сони ортиши бўйича маълумотлар келтирилади.

Калитли сўзлар. Қўй, қўзи, зот, дурагай, хисор, жайдари, тирик вазн, ёш, селекция, танлаш.

Аннотация. В статье представлена информация о разработке плана случки овец и проведении соответственно племенной работы, в результате чего овцы в стаде будут отражать продуктивные и воспроизводительные характеристики в будущем, а овцы-матери будут успешно оплодотворяться в короткий период времени численность баранов будет высокой, а число ягнят-близнецов увеличится.

Ключевые слова. Овцы, ягненок, порода, гибрид, хисар, джайдари, живая масса, возраст, селекция, селекция.

Abstract. The article provides information on the development of a mating plan for sheep and carrying out breeding work accordingly, as a result of which the sheep in the flock will reflect the productivity and reproductive characteristics in the future, and the mother sheep will be successfully fertilized in a short period of time, the rate of rams will be high, and the number of twin lambs will increase.

Keywords. Sheep, lamb, breed, hybrid, hisar, jaidari, live weight, age, selection, selection.

Мавзунинг долзарблиги. Халқ селекциясида ўзимизда яратилган, Республикаимизнинг тоғли ва тоғолди худудларида урчитиб кўпайтиришга мослашган, бош сони жиҳатидан етакчи зотлардан бири бўлган маҳаллий жайдари қўй зотларининг генетик имкониятларидан фойдаланиб, сермахсул генотипларини яратиш, махсулдорлик хусусиятларини ирсий жиҳатдан такомиллаштириш, зотнинг сермахсул селекция сурувларини барпо этиш, гўшт махсулдорлиги бўйича юқори махсулдор қўйларни етиштириш, улардан олинган авлодларнинг махсулдорлиги бўйича селекция белгиларини яхшилаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим илмий–амалий аҳамиятга эга.

Қочириш тадбирлари. Она қўйларни қочириш даври – жуфтлаш режаси ишлаб чиқилади ва шунга кўра қочириш ишлари олиб борилади. Бошқа хўжаликлардан ёки ўзида етиштирилган қўчқорлар танланади. Насл учун танланган қўчқорлар 1,5 ёшдан 3,5 ёшгача бўлиши мақсадга мувофиқ, бу ёшларда қўчқорнинг уруғи ҳаракатчан бўлади. Мавсумда ҳар 1 бош насли қўчқорга 35-40 бош она қўй тўғри келиши тавсия этилади, шундагина қочириш учун танланган қўчқор озидан кетмайди, чарчамайди.

Қўйчиликда табиий (эркин ва қўлда) уруғлантириш, сунъий қочириш ва насли қўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан сунъий уруғлантириш усули қўлланилади.

Насли қўчқорни совлиқларга қўшиш учун тайёргарлик

Қочиришнинг дастлабки 4-5 кунларида сурувга ҳамма қўчқорларни қўйиб юбориш ярамайди, масалан 600 бошли отарларга 15 бош насли қўчқор талаб этилса, дастлаб шуларнинг 5 бошини қўйиб сурувдаги қўйларнинг жинсий майлини уйғотиш 4-5 кундан кейин эса, ҳаммасини қочиришга қўйиш, кечаси қўчқорларни ажратиб, алоҳида (қўчли озуқалар ва тавуқ тухуми билан) озиқлантириш тавсия этилади. Бунда қисир қолиш

микдорлари камайтиради, эгиз кўзилар туғишлар сони ортади, она кўйлар қисқа муддатларда натижали уруғланади ва кўчқорларнинг оталантириш даражаси юқори бўлиб, қисир қолишнинг олди олинади.

Жадвал 1

Қочириш усулларига кўра бир бош кўчқорга тўғри келадиган она кўйлар сони

Қочириш усули	Ёш (1,0-1,5 ёшгача) кўзи кўчқор	Етук (2 ёшдан катта) ёшдаги кўчқор
Эркин қочириш	15	25-30
Қўлда қочириш	40	80-100
Сунъий қочириш	150	400-500
Музлатилган уруғлар билан сунъий уруғлантириш	500-1000	1500-3000

Кўчқорларни озиклантиришдан ташқари, қочириш салқинда амалга оширилиши зарур, агарда қочириш пайтида юксак ҳарорат (иссиқлик) кўйлар ва кўчқорларга салбий таъсир кўрсатади. шунинг учун ёзда кўйларни тунда ўтлатиш ва қочиришни салқинда ташкиллаштириш самаралидир. Кўчқорларнинг эркак жинсий аъзоларидаги жунларни қирқиш уларни қисирликдан асрайди, қочириш майлини ва уруғ самарадорлигини орттиради.

Совлиқларнинг бўғозлик даври ва кўзилатиш тадбирлари

Она кўйларнинг бўғозлик даври. Кўйларни натижали уруғлантиришдан бошланиб, туғишига бўлган физиологик ходисалар “бўғозлик” даври деб номланади. Кўйларнинг хомилдорлик даври ўртача 5 ой, яъни 145-155 кун орасида ўзгариб туради. Ёши катта она кўйлар ёш она кўйларга нисбатан 1-2 кун кеч туғади, эгизак туғадиган она кўйлар битта туғадиганларга қараганда 1-2 кун кечроқ кўзисини дунёга келтиради.

Бўғозликнинг сўнгги 1-1,5 ойларида она кўйларга назоратни кучайтириш ва алоҳида эътибор талаб этилади, уларни тез юришга, тор жойлардан ва хандақлардан ўтишга мажбур қилмаслик керак.

Кўзилатиш (тўл) мавсуми- халқ тилида айтадиган бўлсак “**Ғалвирни сувдан кўтарди**”, яъни йил давомида ишларнинг натижасини белгилайдиган давр деб аталиб, келажакда сурувларнинг тақдирини яъни сурувдаги кўйларнинг махсулдорлик, наслдорлик хусусиятларини ўзида акс эттиради ва агарда натижаси яхши бўлса, кўпроқ соф фойда олинди, юқори самарадорликка эришилади. Шунинг учун аҳоли хонадони ва фермер хўжаликлари кўзилатиш мавсумида ишни қандай ва қай тарзда ташкил этишига боғлиқ бўлади.

Ишлаб чиқариш шароитига қараб кўзилатиш мавсуми икки хил бўлади: биринчиси-бу кўйларни қишда- эрта (январь-февраль) туғдириш, иккинчиси- баҳорда (март-апрел) туғдириш.

Қишда (январь-февралда) туғдириш- кўйчиликда бош сонини кўпайтиришни таъминловчи ва уларнинг махсулдорлигини оширувчи илғор усуллардан бири хисобланади.

Бу даврда кўзилатишнинг ижобий томонлари билан бирга, салбий томонлари ҳам бор, яъни кўшимча харажатлар – бўғоз ва янги тукқан совлиқлар учун омукта емлар, сифатли пичан, туғдириш учун иссиқ бинолар ҳамда кўшимча ишчи кучи ва бошқа харажатлар талаб қилинади. Агарда ушбу юқорида кўрсатилган шароитлардан бирининг етарли даражада ёки умуман бўлмаслиги сурувдаги янги тукқан она кўй ва айниқса кўзиларнинг кўшлаб нобуд бўлишига олиб келади.

Баҳорда (март-апрелда) туғдириш-бу даврда яйловларнинг кўк ўтга бурканган даврига тўғри келиб, кўйларни йилнинг бу даврида иссиқ кўйхоналарда асраш зарурати

бўлмайди. Баҳорда қўзилатиш учун она қўйлар *октябрь-ноябрь ойларида урчилади*. Совлиқ ва қўзиларни яйлов шароитида асраб, қўшимча озиклантиришсиз яйлов шароитида боқилиб, қўзилар учун керакли микдорда онасининг сутига тўйиб эмади, уларнинг ўсиши ва ривожланиши меъёрда бўлиб, юқори даражада семизликка эга бўлади. Бу усул қўзилатиш мавсумини қўшимча харажатларсиз ўтказишда самарали ҳисобланади. Лекин бу даврда қўзилатишнинг ижобий томонлари билан бирга салбий томонлари ҳам бор. Яйлов шароитида қўзилатишда кечаси хаво харорати бирданига пасайиб, салқин бўлиши натижасида янги туғилган қўзилар шамоллаб, касалланиб чиқим бўлиши мумкин, ёки қўзилар 1,5-2,0 ойлигида яйлов ўтини истеъмол қила бошлайди. Бу даврда яйлов ўсимликлари дағаллашади ва қуриб қолади, натижада баҳорда туғилган қўзилар баҳор ва эрта ёзнинг кўк яйлов ўтини яхши ўзлаштира олмайди, шунинг учун қишда қўзилаган қўзиларга нисбатан ўсиши ва ривожланиши нисбатан паст бўлади. Бу қўзиларни гўшт учун сўйишда ҳамда келажакда қўзиларни парваришлаб, сурувларни қайта тўлдиршни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Илмий ва амалий тажрибалардан келиб чиқиб, шуни тавсия қиламизки, совлиқларни қўзилатиш *февраль ойидан бошлаб март ойининг ўрталарида* тугатиш энг мақбул давр ҳисобланади. Бу даврни *кеч қишки ва эрта баҳорги тугдириш даври* деб юритилади, бунда қочириш мавсумини сентябрь ва октябрь ойларида ўтказиш мақсадга мувофиқ. Бу даврда она қўйларнинг пуштдорлик хусусиятлари 20-25 % га ортиб, улардан ишлаб чиқаришга яроқли соғлом қўзилар туғилади.

Туғиш мавсумида бўғоз она қўйларни асраш шароитларига алоҳида эътиборда бўлишни талаб этади. Бўғоз қўйларни туғишига 1-3 кун қолганда уларни елини қатталашади, жинсий аъзолари қизариб чўзилади, сағриси осилади. Туғишдан олдин она қўй безовталанди, корин қисмини ялайди, тез-тез ётиб туради, бемалол жой излайди, агарда бўғоз совлиқни озиклантириш ва асраш шароитлари тўғри бажарилган бўлса, туғиш жараёни яхши ўтади. Жинсий аъзода йўлдоши кўриниб хомила чикқунча бўлган вақт 30-40 минут, биринчи туғиш қўйларда бу 50 минут бўлса ўз вақтида туққан ҳисобланади, агарда юқорида кўрсатилган вақтдан 10-15 минут ўтиб кетса, туғиш натижасиз бўлиб бундай ҳолларда она қўйга ёрдам кўрсатиш лозим. Она қўй туққандан 1,5 соат ўтгандан кейин йўлдоши тушади, агарда 5-6 соатдан ўтиб кетса, ветеринария врачини ёрдами керак бўлади. Туғруқ ниҳоясига етгач, ёки туғруқ пайтида киндик ўз-ўзидан узилиб кетади, қўйларнинг йўлдоши чиқиб кетиш вақти 0,5-3 соат, йўлдош тушгандан сўнг бачадоннинг ўз ҳолига кела бошлайди, қўйларда ушбу муддат 30 кун давом этади. Йўлдош тушгач қўйхонада ёки яйловдан йиғиб олиб кўмиб ташлаш керак, жуда кам ҳолларда она қўйлар ўз йўлдошини ейиши мумкин.

Қўзиларда киндик тозалаш наслнинг соғлиги учун муҳимдир. Шунинг учун киндик 4 бармоқ пастдан кесиб боғлаб, ёд билан дезинфекция қилиш керак.

Туққанан кейин она қўй елин қисмидаги жунлар тозаланади, жинсий аъзолари иссиқ сув билан ювилади ва қўйни 2-3 соатдан кейин озгина (1-1,5 л) илиқ сув билан суғорилади.

Хулоса. Қўйчиликда жуфтлаш режаси ишлаб чиқиш ва шунга кўра қочириш ишлари олиб бориш натижасида келажакда сурувларнинг тақдирини яъни сурувдаги қўйларнинг маҳсулдорлик, наслдорлик хусусиятларини ўзида акс этади. Она қўйлар қисқа муддатларда натижали уруғланади ва кўчқорларнинг оталантириш даражаси юқори бўлиб, қисир қолишнинг олди олинади ва натижада эгиз қўзилар туғишлар сони ортади, кўпроқ соф фойда олиниб, юқори самарадорликка эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рўзиев Н.Р., Б.Б.Шаюсупов. Жайдари зотли зотли қўйларнинг сермаҳсул генотиплари. Чорвачилик ва наслчилик иши. Ж. №02, 2019. 8-10 б.

2. Турдиқулов Т, Махамадиев З. Ҳисор х жайдари қўларининг насл бериш қобилияти. Ж. “Зооветеринария”, № 2, 2017, 33-34 б.

3. Юсупов С.Ю. Газиев А. Фазилов У.Т., Базаров С. Қорақўлчиликда селекция-наслчилик ишларини такомиллаштириш йўналишлари. Ж. “Зооветеринария”, №4, 2015, 28-29 б.

4. Юсупов С.Ю. Яхяев Б, Файзуллаев О, Ўринбоева М. Жайдари зотли қўларнинг яйловда боқиш ва қўзи гўшти етиштиришнинг айрим технологик хусусиятлари. Ж. “Зооветеринария”, № 4, 2016, 30-32 б.